

В.С.Подгуренко, Николаев
О.М Гетманец, Харьков
В.Е. Терехов, Киев

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ЕЁ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

Abstract. Mathematical model of the problem of efficiency and one of the methods of its decision for increasing electricity production by wind power plants. The most influential factors on the efficiency of wind farms are considered and determined. Based on the data of long-term measurements of wind speed at various heights, the dependence of wind speed change with height in the surface layer of the atmosphere in the Northern Black Sea Region is determined. Based on the obtained dependence, as well as the power characteristics of 43 modern multi-megawatt wind turbines, a mathematical model is developed for the production of wind turbines taking into account influencing factors.

Введение

Проведенный анализ многочисленных ветроэнергетических публикаций показал, что важнейшая научно-прикладная проблема подбора эффективных ветровых электрических установок (ВЭУ) мультимегаваттного класса для конкретных ветровых условий строительства промышленных ветроэлектрических станций (ВЭС), далека от разрешения.

Проблемные вопросы математического и компьютерного моделирования параметров ВЭУ большой мощности, которые должны вырабатывать как можно больше товарной энергии и удовлетворять соотношению цена/качество, остаются открытыми. Уже стало мировой тенденцией, что эффективность работы ВЭУ повышается за счет роста их номинальной мощности. Выполненные же исследования показывают, что ориентация только на этот показатель может привести к значительным потерям в производстве электроэнергии.

Постановка задачи

На процесс выбора ВЭУ влияет много факторов: номинальная мощность, диаметр и высота оси ветроколеса (ВК), время работы в характерных зонах мощностной характеристики, коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). Поэтому необходимым условием грамотного синтеза является лишь дифференциальный подход к оценке каждого из факторов влияния.

Разрешение этих проблем в стратегическом плане модернизации электроэнергетики является **сверх актуальным, наиболее перспективным и приоритетным.**

Цель работы – разработка методов и компьютерных средств по оптимизации эксплуатационных параметров промышленных ВЭС в ветровых условиях Украины.

Материалы исследования. Производство электроэнергии ВЭУ большой мощности в ветровых условиях Северного Причерноморья Украины

Для прогнозных расчетов объемов выработки электроэнергии любой ВЭУ необходимо располагать данными про ветропотенциал площадки, на которой размещена ВЭС, укомплектованная этими ВЭУ, и характеристикой самой ВЭУ, то есть зависимостью электрической мощности ветротурбины от скорости ветра на высоте оси ВК.

Строительство промышленной ВЭС в Северном Причерноморье запланировано на прилегающих к Аджигольской пилотной ВЭС (АВЭС) территориях, для которых исследовано распределение вероятностей ветра по градациям скоростей за период 18-летних замеров на репрезентативной МС военного аэродрома, а также замеров скорости и направления ветра на площадке АВЭС прибором Logger #9200 за 26 месяцев на высоте 27 – 31,5 м и одновременных замеров на высотах 31,5 и 10 м [1, 2].

Средняя многолетняя скорость ветра по замерам репрезентативной МС, приведенная к условиям замеров на площадке АВЭС (высота флюгера 31,5 м), составляет 6,0 м/с. Эта скорость является наименьшей при расчете разными методами, что обеспечивает наиболее достоверный прогноз на длительный период работы ВЭС.

Для выполнения расчетов объемов производства электроэнергии различными ВЭУ пересчитаны градации скоростей ветра на высоте флюгера на высоты осей ВК исследуемых ВЭУ. Для пересчетов скоростей ветра с одной высоты на другую использовали известную зависимость Hellman [3]:

$$\frac{V_0}{V_\phi} = \left(\frac{h_0}{h_\phi} \right)^m \quad (1)$$

Здесь:

V_ϕ – скорость ветра на высоте флюгера $h_\phi = 31,5$ м;

V_0 – искомая скорость ветра на высоте h_0 оси ВК исследуемой ВЭУ;

m – показатель степени функции, так называемый коэффициент вертикального профиля скорости ветра. Как показали специальные испытания [1], в среднем для ветра на АВЭС $m = 0,227$.

Преобразовав формулу (1) к виду

$$V_0 = V_{\phi} \left(\frac{h_0}{h_{\phi}} \right)^m = V_{\phi} \left(\frac{h_0}{31,5} \right)^{0,227}, \quad (2)$$

определили скорости ветра на осях ВК исследуемых ВЭУ.

Используя формулу (2), трансформируем данные [1] распределения скоростей ветра на площадке АВЭС на высоте $h_{\phi} = 31,5$ м на годовое распределение повторяемости скоростей ветра на различных высотах осей h_0 ВК исследуемых ВЭУ.

Расчёт годовой потенциальной выработки электроэнергии производился по формуле:

$$Q_n = \sum P_i \cdot T_i, \quad \text{где}$$

Q_n – годовая выработка электроэнергии, МВт·час;

P_i – генерируемая мощность при скорости ветра V_i на оси ВК, кВт (по мощностным характеристикам ВЭУ);

T_i – длительность скорости ветра V_i i-й градации.

Длительность года 365 дн. 24 час = 8760 час.

В результате численного моделирования получены прогнозные выработки электроэнергии 43-х ВЭУ мегаваттной мощности ведущих мировых производителей в ветровых условиях Северного Причерноморья Украины.

Важнейшей отличительной особенностью полученных показателей является использование фактических многолетних реальных замеров скоростей ветра и их распределения вероятностей по градациям на площадке АВЭС [1]. Именно в этом главное их отличие от тех гипотетических, которые использовали различные исследователи ранее. Поэтому эти количественные показатели и заложены в основу компьютерного моделирования.

Числовым исследованием установлена многофакторная зависимость ожидаемой расчетной выработки электроэнергии конкретной ВЭУ.

В результате расчетных исследований впервые установлено, что, например, некоторые ветротурбины меньшей мощностью производят больше энергии, чем большей мощностью. Отсюда следует, что при выборе эффективной ВЭУ ориентация только на показатель её номинальной мощности приведет к значительным потерям в производстве электроэнергии.

Разработка математической модели годового производства электроэнергии

Задача заключается в статистическом исследовании влияния отдельных параметров (объясняющих факторов): диаметра ВК, высоты оси ВК, номинальной мощности генератора и других на величину годовой выработки ВЭУ и в разработке математической модели (ММ) для данной зависимости.

Полученная ММ позволит на мировом рынке целенаправленно отбирать (или проектировать) наиболее эффективные ВЭУ под ветровые условия конкретного места строительства промышленной ВЭС.

Корреляционное исследование стохастического влияния [4 – 6] на годовичную выработку турбины Q (МВт·час) – объясняемой переменной – объясняющих факторов: X_1 – номинальной мощности генератора (МВт); X_2 – диаметра ВК (м); X_3 – высоты расположения оси ВК (м) в сочетании с регрессионным исследованием позволили создать ММ.

Полученная модель имеет высокий коэффициент множественной корреляции R объясняемой переменной Q со всеми объясняющими факторами X_1 , X_2 и X_3 одновременно (0,9939); высокий коэффициент детерминации R^2 , нормированный на число факторов модели (0,9870); относительно небольшую стандартную ошибку (272,09 МВт·час). Модель значима в целом по Фишеру ($P_F < 2,04 \cdot 10^{-37}$). Уровень значимости коэффициентов при объясняющих факторах по Стьюденту крайне мал. Относительные ошибки коэффициентов регрессии не превышают 9,53 %, то есть ММ не имеет видимых недостатков.

Полученная ММ имеет вид:

$$Q = -7126,25 + 1348,594 \cdot X_1 + 97,52617 \cdot X_2 + 28,81139 \cdot X_3. \quad (3)$$

Её смысл: повышение мощности ВЭУ на 1 МВт ведет к повышению годовой выработки турбины на 1348,594 МВт·час; повышение диаметра ВК на 1 м ведет к повышению годовой выработки на 97,526 МВт·час; повышение высоты ВК на 1 м ведет к повышению годовой выработки на 28,811 МВт·час. Или равноценными для выработки являются что повышение номинальной мощности на 1 МВт, что 14-ти кратное увеличение диаметра ВК или 47-ми кратное увеличение высоты его оси.

Заключение. Сопоставление модельных исследований с фактическими результатами эксплуатации

Достоверность и допустимость принятых идеализаций при разработке любой динамической модели реальной системы может быть проверена и оценена лишь сопоставлением результатов теоретических исследований с экспериментальными данными. Промышленная эксплуатация первых ВЭС в ветровых условиях Украины дала богатый опытный материал. В сопоставительном исследовании используем результаты их эксплуатации для повышения степени убедительности и обоснованности выводов.

С использованием впервые полученной ММ (3) оценим возможную годовичную выработку электроэнергии Дмитриевским ветрополем (ДВП) Очаковского ветропарка, укомплектованного ВЭУ FL 2,5 – 100 за пятилетний период (табл.).

В верхней части таблицы (выделено жирно) представлены объясняющие факторы влияния X_1 , X_2 и X_3 ВЭУ FL 2,5 – 100 и рассчитана объясняемая

переменная: годовая выработка $Q_M = 8879$ МВт·час и значением КИУМ = 40,5%.

Таблица

Сопоставление выработок ДВП Очаковского ВП

$\frac{Q_M}{\text{МВт} \cdot \text{ч}}$ %	$\frac{8879}{100}$	ВЭУ FL 2,5-100: X1 = 2,5 МВт, X2 = 100 м, X3 = 100 м				
КИУМ _М , %	40,5	ДВП Очаковского ВП ООО «УК «ВПУ», Николаевская область				
Годы эксплуатации	2013	2014	2015	2016	2017	— за 5 лет
$Q_{\text{Э}}, \frac{\text{МВт} \cdot \text{ч}}{\%}$	$\frac{7828}{88,2}$	$\frac{7316}{82,4}$	$\frac{7275}{81,9}$	$\frac{7696}{86,7}$	$\frac{7900}{89,0}$	$\frac{7603}{85,6}$
КИУМ _Э , %	35,7	33,4	33,2	35,1	36,1	34,7
$Q_M > Q_{\text{Э}}$ на, %	11,8	17,6	18,1	13,3	11,0	14,4
КТИ ВЭУ	0,959	0,890	0,961	0,941	0,921	0,934
Q'_M по КТИ	$\frac{8515}{100}$	$\frac{7902}{100}$	$\frac{8583}{100}$	$\frac{8355}{100}$	$\frac{8176}{100}$	$\frac{8296}{100}$
$Q'_{\text{Э}}$ по КТИ	$\frac{7828}{91,9}$	$\frac{7316}{92,6}$	$\frac{7275}{85,3}$	$\frac{7696}{92,1}$	$\frac{7900}{96,6}$	$\frac{7603}{91,6}$
Соотношения $Q'_M > Q'_{\text{Э}}$ на, %	8,1	7,4	14,7	7,9	3,4	8,4

В нижней части таблицы приведены реальные фактические выработки электроэнергии $Q_{\text{Э}}$ с фактическими значениями КИУМ_Э [7].

Ежегодные значения $Q_{\text{Э}}$ меньше значений Q_M (и это вполне закономерно, ведь в эксплуатации неизбежны простои по всевозможным причинам): минимум на 11 и максимум на 18% (среднее за 5 лет на 14,4%).

С учетом реальных фактических значений коэффициента технического использования (КТИ) эти соотношения уменьшаются от минимальных 3,4 до максимальных 14,7 (среднее за 5 лет 8,4%), что является вполне достоверным результатом.

В Тузловском ветрополе (ВЭУ FL 2,5–100) аналогичная ситуация, только среднее за 5 лет уменьшение $Q_{\text{Э}}$ в сопоставлении с Q_M сократилось до 5%.

Сопоставление результатов теоретических исследований и промышленной эксплуатации является убедительным и бесспорным доказательством правомерности впервые разработанной компьютерным моделированием математической модели.

Неоценимо практически важной особенностью разработанной модели является отсутствие при её использовании дополнительных непосредственных измерений различных параметров, в частности она не требует обработки метеоданных по репрезентативным МС, что способствует значительному снижению погрешностей. И это за счет того, что в основе её разработки лежат фактические многолетние измерения автоматизированной системой Logger (США) скоростей ветра на пилотной АВЭС и фактический степенной показатель измерения скорости ветра по высоте, что значительно увеличило достоверность расчетов.

Впервые разработанная компьютерным моделированием математическая модель позволяет:

– быстро и надежно определить оптимальную по параметрам ВЭУ из предлагаемых на мировом рынке для конкретной промышленной ВЭС на определенной территории;

– спроектировать и изготовить необходимую ветротурбину в случае отсутствия на мировом рынке ВЭУ с необходимыми конструктивными параметрами.

1. *Подгуренко В.С.* Техико – аналитическое предложение по строительству промышленной ВЭС в прибрежной зоне Очаковского района. (по договору с технопарком КПИ) НТО инв. № АВЭС-600.Б.0000.09.Т01 / В.С. Подгуренко, В.Н. Бордюгов // Николаев: ЮГ ПВЦ НИЭ “Бояр”. – 2009. – 114 с.

2. *Подгуренко В.С.* Прединвестиционные расчеты эффективности строительства промышленной ветровой электростанции на площадках, примыкающих к Аджигольской ВЭС в Николаевской области. Подбор эффективных ветроэлектрических установок для комплектации промышленных ВЭС. НТО инв. № АВЭС-600.Б.0000.09.Т02/01 / В.С. Подгуренко, Е.В. Петров // Николаев: ЮГ ПВЦ НИЭ “Бояр”. – 2010. – 69 с.

3. *Техническая энциклопедия. Т. 3. Второе изд., испр. и доп. – М.: ОНТИ НК ТП СССР, 1937. – С.702.*

4. *Гмурман В.Е.* Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман // 10-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2004. – 479 с.

5. *Кремер Н.Ш.* Теория вероятностей и математическая статистика / Н.Ш. Кремер // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. – 573с.

6. *Львовский Е.Н.* Статистические методы построения эмпирических формул / Е.Н. Львовский // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1988. – 239 с.

7. *Podgurenko V.* Operation results of industrial wind power station of the Northern Black Sea Coast in recent five years / V. Podgurenko // “Hit summer school of energy 2017. – Chance and Challenge”. – 2017. – Harbin, China. – P.1-6.

Поступила 5.08.2019р.